

СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ МЛАДЕНЦЕВ-КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ТИМИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА.

Ураков Н.А. Мукимов А.А.
РНЦЭМП Самаркандский филиал
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15385587>

Аннотация: В педиатрической практике нередко приходится сталкиваться со случаями внезапной неожиданной смерти ребенка, при этом подавляющее большинство случаев (70-80%) отмечается у детей первого года жизни. Среди жизнеугрожающих состояний, способных привести к неожиданной смерти ребенка первого года жизни, инфекции, в первую очередь с поражением органов дыхания, пороки развития, заболевания сердечно-сосудистой системы и др. Все эти состояния не представляют существенных трудностей для интерпретации и классифицируются как случаи скоропостижной смерти.

Ключевые слова: синдром внезапной детской смерти, тимус, гиперплазия, тимомегалия.

SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME-CLINICAL AND MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS, THYMIC HYPOTHESIS

Urakov N.A. Mukimov A.A.
RSCEMP Samarkand Branch

ABSTRACT: In pediatric practice we often have to face cases of sudden unexpected death of a child, and the overwhelming majority of cases (70-80%) are observed in children of the first year of life. Among the life-threatening conditions that can lead to sudden unexpected death in a child of the first year of life are infections, primarily involving the respiratory system, malformations, diseases of the cardiovascular system, and others. All these conditions do not present significant difficulties for interpretation and are classified as cases of sudden death.

Keywords: sudden infant death syndrome, thymus, hyperplasia, thymomegaly.

Введение: В течение минимум двух столетия педиатром известны случаи внезапного, без видимых причина наступления смерти детей, обычно первого года жизни и в настоящая время данная причина выделена в самостоятельную нозологическую форму как синдром внезапной смерти (СВСМ) в Международная классификации болезней (X пересмотра). В 1983 году профессор Х. Альтхофф дал следующее определение этому феномену: "Под внезапной смертью младенца понимается смерть, которая наступает неожиданно на фоне полного здоровья"

Проблеме синдрома внезапной детской смерти в настоящее время уделяется большое внимание. Существует несколько версий развития данного синдрома, причём посмертная диагностика его остается дискуссионной [1–3]. Важную роль в оценке формирования данного синдрома играет качество аутопсийного исследования, что во многом обеспечивается хорошим знанием детской патоморфологии и опытом судебно-медицинского эксперта. Привлечение широкого круга дополнительных методик (вирусологических, бактериологических, биохимических) является обязательным условием посмертного исследования [4–6]. Следует признать, что без выработки стандарта аутопсийной диагностики синдрома внезапной детской смерти (СВДС) качество проводимых исследований снижается. Данное обстоятельство приводит к значительным колебаниям частоты выявляемости причины младенческой смертности. Распространённость синдрома в мире составляет от 0,7 до 4,1 на 1000 новорожденных, на территории РФ в разных областях страны – от 0,07 до 3,1 на 1000 новорожденных [7].

Пародоксальность СВДС заключается в том, что при отсутствии очевидного заболевания перед нами предстаёт «спонтанная смерть» видимо здорового ребенка первого года жизни [8]. Определенно, что за этим маскируется ряд патологических процессов, выявить которые при обычном, «рутинном» подходе к посмертной диагностике не представляется возможным. Очевидно, изменения жизненно важных центров, к которым относятся ритмогенные структуры, проводящая система и вегетативные ганглии сердца, могут являться причиной наступления внезапной смерти детей грудного возраста. Сегодня проводятся многочисленные клинические исследования по изучению нарушений сердечного ритма у детей. Выявлена связь между дисплазией соединительной ткани в виде «малых» врождённых аномалий сердца, высоким риском развития аритмий и внезапной смерти у детей [9, 10]. Постмортальные исследования внезапно умершего ребенка с учётом сказанного должны быть высококвалифицированными и комплексными. Данное обстоятельство определяет актуальность существующей проблемы, где причины и механизмы внезапной смерти являются значимыми как с научной, так и с практической точки зрения.

По мировым данным за последнее десятилетие частота СВСМ колеблется от 0,6 до 3,2 на 1000 живорожденных, а в Узбекистане от 0,2 до 1,2 на 1000 живорожденных. В одном из гипотез патогенеза СВСМ предполагают тимомегалию, однако, при данном состоянии вилочковая железа в 75% случаев бывает обычных размеров.

“Тимическая”- трактует тимомегалию как особый тип нарушения функционально-морфологического соотношения между гипоталамусом, эндокринной и иммунной системами с изменением реактивности при стрессовых ситуациях. Однако, при СВСМ вилочковая железа в 75% случаев бывает обычных размеров. В то же время в некоторых случаях синдром тимомегалии выступает как первичная патология вилочковой железы, отражая один из вариантов (патология Т-супрессоров) враждебного иммунодефицита, что само по себе может служить, причиной летального исхода.

Цель исследования: Синдром тимомегалии выступает как первичную патологию вилочковой железы, отражая один из вариантов враждебного иммунодефицита, что само по себе может служить причиной летальных исхода.

Материалы и методы исследования: В Самаркандском филиале РНЦЭМП умер ребенок, у которого при вскрытии выявлена тимомегалия.

Результаты исследования: Больной С. в возрасте 4,5 месяцев доставлено с диагнозом: “Острого трахеобронхита” через 15 минут состояние ребенка резко ухудшилось, и от явлений острая легочно-сердечно-сосудистой и надпочечниковой недостаточности ребенка экзетировал.

При вскрытии макроскопические обнаружено: резкий цианоз кожи и слизистых оболочек. При макроскопическом исследовании лёгких обнаружены множественные кровоизлияния мелкоточечного характера в плевру, участки эмфизематозного вздутия передне-верхних отделов. При микроскопическом изучении серии срезов отмечены участки интраальвеолярного отёка и острой эмфиземы. Исследование гистологических препаратов ткани легкого позволило отметить явления серозно-десквамативного бронхита и бронхиолита с усилением лимфоидной ткани в перибронхиальном пространстве, сочетающиеся с множеством макрофагов в просвете альвеол, иногда с присоединением единичных нейтрофилов. Эти изменения были расценены как проявления острой респираторно-вирусной инфекции, не являющейся непосредственной причиной смерти. Макроскопическое исследование печени позволило отметить ее полнокровность, на разрезе она была тёмно-коричневого цвета. Гистологическое исследование выявило белковую (зернистую, гиалиново-капельную) дистрофию. В ряде случаев наблюдались очаги экстрамедуллярного кроветворения. Желудок был пустой с содержанием малого количества слизистого характера. Резкое вздутие кишечника. В то же время серозная оболочка кишечника была полнокровна, в ряде случаев выявлено присутствие кровоизлияний мелкоточечного

характера. Микроскопически выявлена гиперплазия лимфоидной ткани слизистой оболочки тонкого кишечника, а также десквамации эпителия слизистой оболочки. При морфологическом исследовании почек обнаружено полнокровие, белковая дистрофия эпителия почечных канальцев. Исследование надпочечников позволило отметить их гипоплазию – малую массу, уменьшение толщины дефинитивной коры и составляющих её зон, большое количество аденоматозных разрастаний в коре.

Другой особенностью при вскрытиях явилось увеличение тимуса с учётом возрастных критериев. В среднем масса вилочковой железы составила $26,3 \pm 0,34$ г. При гистологическом исследовании в корковой зоне наблюдались крупные очаговые скопления компактно расположенных лимфоцитов. В мозговом слое вилочковой железы тимические тельца немногочисленные, мелкие, клеточного строения или гомогенно-эозинофильные с сохранными ретикулоэпителиальными клетками, расположенными лишь по периферии. В окружении капсулы и перегородок жировая ткань отсутствовала. Результаты исследования тимуса ранее подтверждались и другими исследователями. Так, Ю. Р. Юнусова отмечала, что тимомегалия становится маркером морфологического ряда для детей, умерших вследствие СВСД [3]. Кроме того, нами при гистологическом исследовании была отмечена неравномерная гиперплазия лимфоидных фолликулов селезёнки и брыжеечных лимфатических узлов. Можно предположить, что у детей грудного возраста крупный тимус, неравномерная гиперплазия лимфоидной ткани селезёнки и периферических лимфоузлов, гипоплазия надпочечников являются признаками врождённой иммунно-эндокринной недостаточности.

Выставлен патологоанатомический диагноз: основной конкурирующие: 1. Тимомегалия. 2. Катаральный трахеобронхит. Осложнения: тимусовая и надпочечниковая недостаточности. Катаральный трахеобронхит, венозное полнокровие внутренних органов и мозга, мелкие кровоизлияния под эпикард, плевру, в клетчатки органов (вилочковую железу и др), катарально-десквамативные изменения легких. На основании патологоанатомического вскрытия “Тимическая гипотеза” трактует тимомегалию как особый тип нарушения функционально-морфологического соотношения между гипоталамусом, эндокринной и иммунной системами с изменением реактивности после хирургической операции стрессовых состояния у ребенка произошло внезапная смерть.

Выводы. В нашем случае смерть ребенка с тимомегалией явился стрессовый фактор. У больного произошло нарушение функционально -морфологического соотношения между гипоталамусом, эндокринной и иммунной системами с изменением реактивности организма наступила смерть.

Использованная литература.

- Глуховец Б. И. Синдром внезапной смерти младенцев: методологические и патогенетические варианты диагноза. Вопросы современной педиатрии. 2011;10(2):78-82.
- Кельмансон И. А. Факторы риска и особенности поведения детей, угрожаемых по развитию синдрома внезапной смерти младенцев. Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2007;6(4):60-64.
- Юнусова Ю. Р. Патологическая анатомия и морфогенез сердца при синдроме внезапной смерти детей: автореф. дис канд. мед. наук. Саратов, 2010.
- Abou Zahr C., de Savigny D., Mikklesen L. Towards universal civil registration and vital statistics systems: the time is now. Lancet. 2015; 386:1407-1418.

Bohra T., Benmarhnia T., McKinnon B., Kaufman J. S. Decomposing Educational Inequalities in Child Mortality: A Temporal Trend Analysis of Access to Water and Sanitation in Peru. *Am. J. Trop. Med. Hyg.* 2017;96(1):57-64.

Jones G., Jones G., Stekete R. W, Black R. E. Bellagio Child Survival Study Group. How many child deaths can we prevent this year? *Lancet.* 2003; 362:65-71. Берлай М. В., Копылов А. В., Карпов С. М. Синдром внезапной смерти и другие показатели младенческой смерти в Ставропольском крае. «Судебная медицина». Наука. Практика. Образование. 2017;3(1):26-29.

Школьникова М. А., Кравцова Л. А. Физиология и патология сердечно-сосудистой системы у детей первого года жизни. М., 2002.

Галактионова М. Ю., Майсеенко Д. А. Нарушение ритма сердца у детей с дисплазией соединительной ткани: клинические и гемодинамические параметры. *Медицинский вестник Северного Кавказа.* 2016;11(2):283-286.

Федько Н. А., Калмыкова А. С., Муравьева В. Н., Журначева Э. Г., Шайтанова В. Н., Иваницкая Е. В., Джанибекова А. С., Ступин Р. В. Частота и характер эхокардиографических изменений у детей с синдромом дисплазии соединительной ткани. *Медицинский вестник Северного Кавказа.* 2015;10(4):372-376.